

HEINRICH TOBISKA, PIERRE GOBET, SUSI WIEDERKEHR
MIT EINEM BEITRAG VON
MONIKA FALLER-MÖLLER

**DIE RATIONIERUNG IM
GESUNDHEITSWESEN:
TEUER, UNGERECHT,
ETHISCH UNVERTRETBAR.**

HERAUSGEGEBEN VON DER
AKTION GSUNDI GSUNDHEITSPOLITIK

ZÜRICH, FRÜHLING 1999

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	3
DEFINITIONEN	5
DIE KOSTENEXPLOSION IM GESUNDHEITSWESEN – GRUNDLAGE UND LEGITIMATION FÜR DAS RATIONIERUNGSKONZEPT	13
DAS SOZIAL- UND GESUNDHEITSPOLITISCHE UMFELD DER RATIONIERUNG	19
(BIO)ETHIK DER RATIONIERUNG	29
PFLEGE IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN RATIONIERUNG UND PFLEGEETHIK	35
DIE BETROFFENEN: EINE QUANTITATIVE EINSCHÄTZUNG	42
DIE LANGE VORBEREITUNG DER RATIONIERUNG DES ZÜRCHER GESUNDHEITSWESENS	54
WER IST DIE AKTION GSUNDI GSUNDHEITSPOLITIK?	67
AUTORINNENSPIEGEL	68
BIBLIOGRAPHIE	69

Bezugsquelle:

P. Gobet, Forchstr. 19, CH-8610 Uster
E-mail: p.gobet@bluewin.ch

© Alle Rechte bei Aktion gsundi Gsundheitspolitik (AGGP) und den AutorInnen

VORWORT

EIN UNSOZIALES KONZEPT SOLL SALONFÄHIG GEMACHT WERDEN

In der gesundheitspolitischen Debatte um Kostensteigerung und Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens, die in der dramatischen Bezeichnung "Kostenexplosion" gipfelt, wird immer häufiger und lautstärker das Konzept der Rationierung von Gesundheitsleistungen als Lösungsweg propagiert.

Das Konzept der Rationierung wird zunehmend als einzige Möglichkeit bezeichnet, dem angeblich drohenden finanziellen Kollaps des Gesundheitswesens zu entgehen. So FMH-Präsident Dr. H.H. Brunner im Tagesanzeiger vom 27.3.1995: "... man kann nur noch diskutieren, wie stark und wann rationiert wird". In Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten, materieller Existenzängste und sich verschärfender Verteilungskämpfe um gesellschaftlichen Reichtum üben solche Konzepte einen fast unwiderstehlichen Reiz aus. Vor allem wenn sie als notwendig, unabänderlich und aus der Misere führend propagiert werden.

Als erstes fällt es schwer, den Begriff Rationierung in der Schweiz, einem der reichsten Länder der Erde, in einem so sensiblen Bereich wie dem Gesundheitswesen anzusiedeln. Ausgehend von individuellen Präferenzen kann man wohl feststellen, dass – nicht nur bei Neujahrsumfragen – die Gesundheit auf der persönlichen Wunschliste der meisten Menschen ganz oben zu finden ist als hohes Gut, sozusagen als Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Demnach ist auch die Wiedererlangung oder Erhaltung gesundheitlichen Wohlbefindens ein prioritäres Bedürfnis. Diese individuelle Wichtigkeit des Gutes Gesundheit findet ihren Ausdruck in dem gesellschaftlichen Konsens, eine medizinische Versorgung für alle sicher zu stellen. Die Bewertung der Gesundheitsversorgung als öffentliches Gut ist eine soziale Errungenschaft und Ausdruck einer zivilen Gesellschaft. Das Gesundheitswesen hat die Aufgabe und den gesellschaftlichen Auftrag, das individuelle Streben nach gesundheitlichem Wohlbefinden zu unterstützen und Einrichtungen und Hilfen für die Wiedererlangung von Gesundheit bereit zu stellen oder Unterstützung für das Leben bei bleibenden Einschränkungen zu bieten.

In dieser Situation, in der zum einen ein legitimer Anspruch und ein prioritäres Streben nach bestmöglicher gesundheitlicher Versorgung besteht und zum anderen ein gut ausgebautes Gesundheitswesen diesen Bedürfnissen gerecht werden kann, wird nun auf der Ebene der Gesundheitskosten postuliert, dass auf diesem Standard die Angebote von Gesundheitsleistungen nicht mehr für alle bezahlbar sind.

Art Kasuistik, die von Fall zu Fall in moralisch problematischen Situationen wirksam wird. Dafür stützt sie sich bereits auf die Klauseln des neuen, von den BefürworterInnen der Rationierung angestrebten, gesundheitspolitischen Konsenses, ohne dass dieser überhaupt angenommen ist. Die BefürworterInnen der Rationierung handeln so, als ob sie sich bereits durchgesetzt hätten, und schaffen damit bioethische Tatsachen. G. Kocher, der aus den Gefahren der Rationierung eine Tugend machen möchte, zeigt dies exemplarisch; er verzerrt das eigentliche (ethische) Problem ins Lächerlich-Groteske: "Man könnte (...) natürlich auf eine ganz primitive Art vorgehen, indem man eine ökonomische Kosten-Nutzen-Analyse eines Menschen anstellt, etwa indem man abschätzt, wieviel er in seinem Leben noch verdienen und versteuern wird. So darf man auf keinen Fall rationieren. Das ist Veterinärmedizin; dort fragt man sich cool, wieviel Milch eine bestimmte Kuh noch geben wird. Je nachdem schlachtet man sie dann, anstatt sie zu behandeln"²⁶.

Die Bioethik ermöglicht den BefürworterInnen der Rationierung, das Niveau der Humanitätsschwelle Fall für Fall zu bestimmen, jenseits derer eine Rationierung schwierig durchzusetzen ist – heute wenigstens noch.

26 Ibid.

PFLEGE IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN RATIONIERUNG UND PFLEGEETHIK

MONIKA FALLER - MÖLLER

Der Bundesgerichtshof in Deutschland verhandelte 1994 den Fall einer 72-jährigen Patientin, die nach einem Schlaganfall im Wachkoma lag und über eine Magensonde ernährt wurde. Um ihr Leiden zu verkürzen, hatten Sohn und Hausarzt das Pflegepersonal angewiesen, der Patientin nur noch Flüssigkeit zuzuführen. Die Frau, die sich nicht in einem lebensgefährlichen Zustand befand, wäre innerhalb von zwei oder drei Wochen verhungert. Doch das Pflegepersonal weigerte sich, der Anweisung zu folgen, und erstattete Anzeige. Das Landesgericht Kempten verurteilte Sohn und Hausarzt wegen versuchten Totschlags. Dieses Urteil hob nun der Bundesgerichtshof mit der Begründung wieder auf, die Einstellung der künstlichen Ernährung könne bei einem Patienten in unheilbarem Koma erlaubt sein, wenn diese Massnahme durch den mutmasslichen Willen der PatientInnen gedeckt sei.²⁸

Als ich diesen Artikel in "Die Zeit" las, fragte ich mich, was wohl die Pflegenden veranlasst haben mag, gegen die Vernachlässigung der Patientin Einspruch zu erheben. Ich bin davon überzeugt, dass sie sich auf eine Pflegeethik stützten, die dem Menschen Wert und Würde zu keiner Zeit seines Lebens abspricht. Die Pflegenden, die durch ihre fachliche Kompetenz und auf der Basis ihrer Pflegeethik in der Lage und verpflichtet sind, zur Sicherheit und zum Wohlbefinden aller PatientInnen beizutragen, weigerten sich, der Patientin sinnvolle, notwendige Leistungen vorzuenthalten. Sie fühlten sich über ihre ethischen Normen verpflichtet, die Patientin vor Schaden und Fehlverhalten durch Tötung oder Vernachlässigung zu schützen. Es ging dabei wohlverstanden nicht darum, einem sterbenden Menschen weitere Qualen durch Überversorgung zu ersparen, sondern es ging darum, einen nicht sterbenden Menschen durch Verweigerung einer pflegerischen Massnahme (Ernährung) zu töten. Würde man dem neuen Urteil des Bundesgerichtshofes zustimmen, müssten Pflegende einem erschreckend

28 Vgl. Keller, M. (22.01.1998, 5, 33). Die Last der helfenden Hand. Die Zeit.

hohen Prozentsatz von Patientinnen und Patientinnen, die nicht sterbend sind, aufgrund eines "mutmasslichen Willens" lebensnotwendige pflegerische Leistung vorenthalten.

Die Pflegenden stimmten zudem mit der Interpretation des Wunsches der Patientin von Sohn und Hausarzt nicht überein. Hier wird deutlich, wie willkürlich der "mutmassliche Wille des Patienten" ausgelegt werden kann.

Aber woran sollen sich Bevollmächtigte oder VertreterInnen der PatientInnen orientieren, wenn keine ausdrückliche Erklärung des Schützlings vorliegt? Werden sie sich womöglich nur überlegen, ob sich die Kosten des Behandlungsaufwandes im Verhältnis zum möglichen Nutzen lohnen? In Europa ist die Würde einer Person bislang nicht an ihren Eigenschaften festgemacht worden. Ob ein Mensch im Vollbesitz seines Bewusstseins ist oder nicht, spielte bis anhin bei der Zuweisung oder Verweigerung von medizinischer und pflegerischer Leistung keine Rolle. Diese Haltung ändert sich derzeit auch in der Schweiz unter dem Spardruck und dem Einfluss der anglo-amerikanischen Länder, die sich stärker am Kosten-Nutzen-Prinzip orientieren. Der Rationierungsdruck lastet auf allen Beteiligten²⁸.

Es kann nicht darüber hinweggetäuscht werden, dass die Entscheidungsträger in diesem Fall den Willen der Patientin auf dem Hintergrund ihres Wertesystems interpretiert haben. Konkret heisst das, dass das Leben im Wachkoma als nicht wertvoll betrachtet wurde. Was mag in den Pflegenden vorgegangen sein, als der Wert des Menschen im Widerspruch zu ihrer Pflegeethik plötzlich an seinem Bewusstsein gemessen wurde? Die Grundannahmen über den Menschen, auf die sich die Pflege stützt, sind durch das Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs in ihren Grundfesten erschüttert worden.

AUF WELCHES MENSCHENBILD STÜTZT SICH

DIE PFLEGE BEI IHRER BERUFS AUSÜBUNG?

Die Pflege orientiert sich bei ihrer Berufsausübung an ethischen Grundsätzen und Pflege-theorien, welche die wissenschaftliche Basis pflegerischen Tuns darstellen.

Die Pflegeethik und zahlreiche Pflege-theorien stützen sich in ihren Annahmen über den Menschen auf das *humanistische Menschenbild*, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg durch die sogenannte humanistische Psychologie entworfen worden ist. Der Mensch wird als ein unersetzbares Wesen angesehen, dessen Wohlbefinden von der Erfüllung einer Reihe von objektiv fassbaren Grund-

²⁸ Ibid.

bedürfnissen psychischer und körperlicher Natur abhängt. So betrachten es die Pflege-theoretikerinnen Roper, Logan und Tierney als zentrales Anliegen der Pflege, den Menschen bei der Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit zu unterstützen. King beschreibt PatientInnen und Pflegenden als zu willentlicher Handlung fähige Personen. Und nicht zuletzt ist Orem's Konzeption des Menschen als eines Selbst-Pflege-Tätigen eindeutig humanistisch geprägt.

Andere Theoretikerinnen wie Benner und Parse berufen sich in ihren Theorien nicht mehr ausschliesslich auf die Annahmen der humanistischen Psychologie, sondern beziehen die Konzepte *Lebenswelt und soziale Welt* in ihre Grundannahmen über den Menschen mit ein. Sie stellen nicht mehr ausschliesslich die objektiven Grundbedürfnisse des Menschen ins Zentrum, sondern betonen die subjektive, individuelle Situationsdeutung der betroffenen Person selbst. Das einzigartige, sich selbst transzendierende und sich selbst verstehende, autonom entscheidende Individuum ist gemäss diesen Konzepten eingebettet in ein kulturelles und soziales Umfeld. Das Individuum interpretiert und gestaltet seine Wirklichkeit durch sein Erleben im Alltag und durch Interaktion mit anderen Zeitgenossen (vgl. Kesselring, 1993). In Ergänzung zur humanistischen Psychologie, die den Menschen in grossen Teilen seiner Existenz als entkörperertes Wesen betrachtet, ist in lebensweltlichen Ansätzen der Leib die existentielle Grundlage. Die Leiblichkeit ist die Grundfeste menschlicher Sinnfindung und Selbstinterpretation. Die Pflege beschäftigt sich mit Menschen, deren zuvor selbstverständliche Lebenswelt vorläufig oder für immer zusammengebrochen ist (vgl. Kesselring, 1993).

Alle Pflege-theoretikerinnen stimmen jedoch darin überein, dass sie die PatientInnenorientierung ins Zentrum der pflegerischen Tätigkeit stellen. Die Würde und somit der Wert eines Menschen sind in beiden Betrachtungsweisen unbestritten und können ihm zu keiner Zeit seines Lebens abgesprochen werden.

Rationierung fordert nun ein anderes Menschenbild, nämlich eines, das bestimmten Personengruppen den Lebenswert abspricht. Nur auf diesem Hintergrund kann das Bundesgerichtsurteil verstanden werden. Es propagiert nämlich eine gesetzlich legitimierte utilitaristische Ethik – die Bioethik. Diese ist mit dem Menschenbild der Pflegeethik nicht vereinbar.

Welche Konsequenzen müssen die Pflegenden aus der neuen Situation ziehen? Sollte die Pflege gezwungen sein zu rationieren oder beeinflusst die medizinische Rationierung die Werthaltung der Pflege in Richtung Bioethik, so kann sich die Pflege nicht weiterhin auf die humanistisch geprägten Pflege-theorien stützen. Rationierung macht die Pflege-theorien somit gegenstandslos (vgl. Möller, 1998). Die Pflege ist aber darauf angewiesen, mit Hilfe von Theorien wissenschaftlich akzeptierte, allgemeine Prinzipien, welche die Praxis leiten, darzulegen. Und sie muss sich bewusst sein, dass sie bei einer

Rationierung die heute geltenden Pflgeetheorien als wissenschaftliche Basis verliert.

Gemäss einer neuen professionellen Auffassung von Pflege muss sich der Berufsstand bestimmten moralischen Werten verpflichten²⁹. Dies bedeutet, dass die Pflege ihre Ansprüche institutionell und gesellschaftlich durchsetzen muss. Generell impliziert die Forderung nach mehr Entscheidungsbefugnissen, dass die Entscheidungsträger bereit und fähig sind, für die eigenen ethischen Entscheidungen und deren oftmals unbequemen Konsequenzen täglich einzustehen. Dieses wird problematisch, wenn die gesetzlichen und ethischen Grundlagen, die für die Rationierung geliefert werden, mit den Normen der Pflegeethik nicht übereinstimmen.

Die Pflege ist nun herausgefordert, diesem Druck auf Dauer Stand zu halten. Sie muss sich der Gefahr bewusst sein, dass sich ihr Wertesystem schleichend und verdeckt dem ethischen Denken der Rationierung anpassen kann. Das zu Beginn dieses Artikels aufgeführte Beispiel zeigt, dass das Rechtssystem in Deutschland die Tötung und Vernachlässigung von Schwerkranken nicht mehr ausschliesst. Dies birgt viele Gefahren in sich und erinnert an die Pflege zur Zeit des Nationalsozialismus, als sich die Pflegenden dem ethischen Denken der Gesetzgeber und der Ärzteschaft unter dem Deckmantel der Gehorsamspflicht anschlossen. Im Nationalsozialismus wurde der Lebenswert am Grad der Zugehörigkeit zur "arischen", gesunden Rasse gemessen. Im Rahmen der Bioethik führen bestimmte Fähigkeiten und Attribute des Menschen zu Lebenswert, beim Fehlen zu Unwert. Die Konsequenzen sind durchaus vergleichbar. Die damals herrschende Werteordnung ermöglichte es, "lebensunwertes" Leben zu selektionieren. Heute wird es auf dem Boden der Bioethik möglich, medizinische und pflegerische Leistung zu rationieren. Die Grundlage zur Wiederholung der Geschichte ist somit unter dem Deckmantel des Spardrucks gegeben. Das zentrale Problem liegt darin, dass nur wenige in der Lage sind, sich zu wehren. Die Pflege ist schlecht über die Zusammenhänge zwischen Rationierung, Bioethik und professionellem Handeln informiert. Es ist ein Merkmal einer Profession, sich bestimmten moralischen Werten zu verpflichten, diese in der Öffentlichkeit zu vertreten und in der Berufspraxis zu befolgen. Denn es wird über den Sparzwang, der jeder/m BürgerIn mittlerweile präsent ist, eine Legitimation für verwerfliches Handeln gegeben. Zudem laufen derartige Prozesse so schleichend, dass eine Mehrzahl diese Veränderungen gar nicht bewusst wahrnimmt.

Gemäss den ethischen Grundsätzen für die Pflege (SBK, 1992) verpflichtet sich die Pflege, durch ihr Verhalten und ihre berufliche Kompetenz ein Klima des Vertrauens zwischen der Bevölkerung und den in Gesundheitsberufen

Tätigen zu schaffen und zu erhalten. Wird medizinische Leistung rationiert, stellt sich die Frage, wie die Pflegenden dieser Pflicht genügen sollen. Sollen sie unter Umständen helfen, Rationierung in Spitälern zu decken, damit die PatientInnen das Vertrauen in die Institution, den Arzt und die Pflege nicht verlieren? Oder sollen sie als sogenannte "AdvokatInnen" der PatientInnen diese aufklären bzw. öffentlich kundtun, dass bei ihnen medizinische oder pflegerische Leistung rationiert werden? Im erwähnten Beispiel haben sich die Pflegenden öffentlich zur Wehr gesetzt, wurden jedoch in ihrer Haltung durch das Bundesgerichtsurteil nicht bestätigt. Der Druck auf die Pflege, wirtschaftlichen und damit bioethischen Aspekten Rechnung zu tragen, auch wenn dies zum Nachteil bestimmter PatientInnen ist, ist heute immens gross. Im Rahmen der Rationierung stellt sich grundsätzlich immer die Frage, wem der Patient/die Patientin im Spital trauen kann und wer ihn/sie aufrichtig informiert. Es wird deutlich, dass die Pflege in diverse Dilemmata geraten wird, sobald medizinische und pflegerische Leistung rationiert wird.

RATIONIERUNG

DER PFLEGE

Über das Kosten-Nutzen-Denken hält in der Schweiz der utilitaristische Denkansatz Einzug in das Gesundheitswesen. Im utilitaristischen Denkmodell werden Handlungen als ethisch richtig bezeichnet, wenn sie grösstmögliches Wohl, Gewinn und Nutzen für eine grösstmögliche Menge Menschen und geringstmöglichen Schaden für eine kleinstmögliche Menge von Menschen gewähren. Die UtilitaristInnen interessieren sich also hauptsächlich für Folgen und Nutzen einer Handlung. Sie werden das Gute oder Schlechte so oft wie möglich quantitativ und qualitativ gegeneinander abwägen. Die Frage, was Nutzen oder Schaden ist, wird von der persönlichen Einschätzung der UtilitaristInnen bestimmt (vgl. Arend, Gastmans, 1996: 23).

Diese utilitaristische Argumentation ist nicht gefahrenlos. In einer Gesellschaft, in der Uneinigkeit über die Deutung des Begriffs "Wohlsein" herrscht, stellt sich die Frage, wer sich das Recht anmassen darf und kann, zu bestimmen, was gut ist (vgl. Arend, Gastmans, 1996: 24). Der utilitaristische Denkansatz widerspricht der professionellen Pflege insofern, als dass sie ihre Leistungen bis anhin auf die Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen ausgerichtet hat. Aus Kostengründen bestimmten Menschen notwendige pflegerische Leistung zu verweigern widerspricht der Ethik der Pflegenden zutiefst.

Zudem stellt sich im utilitaristischen Denkansatz der Kosten-Nutzen-Analyse das Problem, wie man beispielsweise die Kosten der Begleitung

29 Käppeli, S. (1988). Moralisches Handeln und berufliche Unabhängigkeit. Pflege, 1.

eines Patienten/einer Patientin mit Schmerz und Trauer berechnen will. Jene Leistungsarten, bei denen Zuwendung, Lernprozesse und Begleitung eine überproportionale Rolle spielen, schneiden nach Kühn (1991: 62) im Verhältnis zu anderen Leistungsarten systematisch schlechter ab.

Die durch die Krankenpflege erbrachte Leistung hat somit weniger Nutzen bei dennoch recht hohen Kosten im Verhältnis zu zahlreichen medizintechnischen Eingriffen. Da die Pflege bei der Kosten-Nutzen-Analyse schlecht abschneiden muss, ist es fraglich, wie diese in Zukunft finanziert werden soll. Die Folge könnte eine generelle pflegerische Unterversorgung sein, insbesondere eine mangelnde Betreuung von alten, chronisch und psychisch Kranken. Dies beinhaltet ein verstecktes Werturteil gegenüber den betroffenen PatientInnen und der Leistung, die ihnen entgegengebracht wird.

Infolge von Rationalisierungsmassnahmen in der Schweiz werden über den Spitalbettenabbau auch Pflegestellen abgebaut. In Wirklichkeit gibt es aber in den Spitälern kein Überangebot an Pflegestellen. Das Gegenteil wurde bewiesen: Wird die Aufenthaltsdauer durch moderne Therapiemethoden verkürzt und die Bettenauslastung erhöht, nimmt die Betreuungsintensität an den verbleibenden Tagen zu. Sollen Verlegungen in Rehabilitationskliniken und Pflegeheime früher stattfinden, braucht es dort mehr und qualifizierteres Personal. Werden PatientInnen früher entlassen, müssen Spitexdienste ausgebaut werden.

Anstatt den Personalbestand zu erhalten oder gar zu erhöhen werden somit im Rahmen des Spitalbettenabbaus voraussichtlich 10-15 % der Pflegestellen in der Schweiz abgebaut, was der Streichung von 9000 - 14000 Arbeitsplätzen in der Pflege entspricht³⁰.

Versucht nun die Spitalpflege, durch grossen Kräfteverschleiss gleichbleibende Pflegequalität bei geringerem Personalbestand zu erhalten, muss dies viele Pflegenden psychisch und physisch ausbrennen. Es gibt im Pflegebereich auf der Stufe des Personalbestands nämlich kein Rationalisierungspotential. Die Fluktuation im Pflegebereich wird zunehmen und die Pflegequalität wird insgesamt unweigerlich sinken. Dies führt mittelfristig zur Gefährdung von PatientInnen im Spital. Dieser erschreckende Prozess findet heute keine Beachtung.

Rationalisierungsbestrebungen über Personalabbau in der Pflege führen somit immer zu einer verdeckten Rationierung. Die Pflege wird ihre Leistung rationieren, indem sie ihre Zeit für die PatientInnen investiert, die ihrer Einschätzung nach am meisten davon profitieren. PatientInnen werden notwendige pflegerische Leistungen aus Spargründen (Zeitmangel bei zu wenig Personal) vorenthalten.

30 Weyermann, U. (1997). Arbeitsplatz im Spital in Gefahr. Krankenpflege, 11, 15-17

Pflegende müssen anhand des pflegewissenschaftlichen Kenntnisstandes und ihrer Berufserfahrung unter Einbezug der subjektiven Erwartungen der PatientInnen überprüfen, inwieweit sie ihre Leistungen rationieren. Dann sollten sie im Pflegeteam diskutieren und reflektieren, ob dieses mit der professionellen Werthaltung übereinstimmt. Wenn sich ganze Pflegeteams zur Aufgabe machen, ihre Arbeit auf Rationierungstendenzen zu überprüfen, werden derartige Evaluationen zur Selbstverständlichkeit, und Rationierung kann systematisch aufgedeckt werden.

Die Pflege muss lernen, auf neue politische und gesellschaftliche Situationen zu reagieren. Die Pflegenden müssen am Arbeitsplatz mit Hilfe ihrer Berufsverbände und Gewerkschaften über die möglichen Folgen von medizinischer und pflegerischer Rationierung informiert werden. Es ist notwendig, öffentlich zu machen, dass die in der Schweiz diskutierten Rationierungsmassnahmen mit der Pflegeethik nicht übereinstimmen. Diese Stellungnahme ist zu veröffentlichen, bevor die Rationierung in den Spitälern seitens der Pflege praktiziert wird.